

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОГРАФІКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Борисова Світлана Володимирівна ¹ [0000-0003-0610-644X],
Кійченко Поліна Віталіївна ² [0000-0001-8849-0275]

¹ Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна,
svitlana.borysova@gmail.com

² Здобувач вищої освіти вищої освіти, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, pkyle413@gmail.com

Анотація. Потік інформації в сучасному інформаційному просторі є широким і неконтрольованим, іноді в ньому дуже важко зрозуміти та систематизувати необхідні дані. Людині набагато легше сприймати структуровану, естетично привабливу інформацію, яку легко запам'ятати. Тому представлення складної інформації у вигляді лаконічних повідомлень за допомогою графічного зображення є ефективним рішенням для проблеми сприйняття і засвоєння великого обсягу інформації. Інфографіка є надзвичайно зручним способом передачі різних видів даних, таких, як хронологічні періоди, насичені подіями, інструкції, статистика, описи різноманітних видів об'єктів та явищ тощо. Також в роботі розглянуті особливості розробки, проектування та застосування інфографічних зображень. Зокрема увага приділена використанню інфографічних зображень з освітньою метою, адже логічне поєднання зображень і тексту дозволяє швидше обробляти та засвоювати великі за обсягом інформаційні блоки, що підвищує ефективність та успішність навчання.

Ключові слова: інфографіка, проектування, візуалізація, освітній процес, дизайн.

Інформаційна графіка (інфографіка) – це візуалізація ідей, даних та інформації у вигляді зображення (інформаційний дизайн, інформаційна архітектура). В основі застосування інфографіки покладена здатність зорової системи людини побачити закономірності у зображенні, що робить дані доступними та привабливими для аудиторії (Борисова, 2021).

Інфографіка є ефективним способом подання інформації споживачу з метою подальшої її обробки і запам'ятовування. Переважна більшість психологів вважає, що людина здатна запам'ятати 10% інформації, яку вона почула та

20% – яку вона прочитала, але у той же час людина пам'ятає 80% від побаченого. До того ж, 65% населення є візуалами, тобто схильні ефективніше сприймати інформацію візуально, «на око». Враховуючи цю статистику, можна зробити висновок, що інфографіка інформує про тему швидше й ефективніше, ніж звичайний текст. Зазначимо, що ця умова залежить від якості інфографіки та подання змістової складової.

Візуалізація графічних засобів спрямована на виявлення сенсу інформації, що підсилюється оригінальністю художньо-виразних форм, які запам'ятовуються та мають більш переконливий і гармонійний характер. Інфографіка ґрунтується на використанні певних правил побудови візуальної графіки та законах зорового сприйняття зображень (знаків, піктограм, фотографій, рисунків тощо) (Продан, 2021).

Використання та створення інфографіки розвиває навички візуальної грамотності, зокрема допомагає навчитися розуміти та оцінювати візуальну інформацію. Завдяки проектуванню візуальної репрезентації складних ідей можлива взаємодія зі змістом у певний спосіб, що, звісно, поглиблює розуміння відповідної теми. Дизайн інфографіки повинен бути якісним для відтворення деталей дизайну, що коректно відображають дані, а привабливий і зрозумілий загальний дизайн виконує основну функцію інфографіки. Гарний дизайн інфографічного зображення – це донесення теми шляхом поєднання візуалізації даних і графічного дизайну.

Проектування будь-якої інфографіки можна поділити на декілька етапів: створення смислової концепції, ескізування і графічне виконання. При проектуванні необхідно приділяти пильну увагу композиції та смислового зв'язку загальної концепції інформаційної графіки із її текстовим наповненням. Це потрібно для якомога легшого сприйняття і виявлення потенційним глядачем закономірностей між графічними елементами і текстом. Також кольорове рішення і графічні елементи, такі, як ілюстрації та символи, є не менш важливими складовими якісної інфографіки, які у своєму поєднанні повинні допомогти глядачеві у процесі обробки та зберігання текстових та візуальних образів.

У своїй праці «Введення в інфографіку» Дженніфер Ферейра наводить 10 порад щодо створення інфографічних зображень, в яких зазначає, що чіткість та лаконічність є основними критеріями у створенні якісної інфографіки, наприклад, створення назви, яка «захопить» аудиторію, допоможе зосередити увагу глядачів на інформації, про яку йдеться мова (Ferreira, 2014).

Таким чином, лаконічність стосується підбору шрифтів, кольорових палітр та загальних ідей, що будуть використовуватися у інфографіці. Доцільно обмежити кількість стилів шрифтів до 1-2 та використовувати обмежену палітру кольорів для збереження простоти дизайну та уникнення його перенасиченості. Застосування простої графіки та піктограм з метою структурування даних

допоможе глядачу швидше зв'язати інформаційне зображення у єдине ціле, а отже, краще опанувати матеріал. Якщо обсяг текстової інформації, яку необхідно перетворити у інформаційну графіку, є занадто великим, варто подумати про розбиття інфографіки на розділи.

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про основну концепцію інформаційної графіки – лаконічність та доступність передачі інформації, що зумовлено візуальним сприйняттям людини.

Використання сучасних технологій на заняттях дає студентам можливість вчитися швидше з кращою функціональністю та більшим задоволенням від відвідування занять. Привабливість інфографіки пояснюється тим, що людей природньо приваблюють візуальні образи та кольори. Інфографіку можна використовувати для надання студентам можливості донести свою ідею до інших. Поняття, складні для студентів, можна гарно візуалізувати завдяки інформаційній графіці. Тобто викладач може розробити інфографічні зображення для складної теми або надати завдання студентам самостійно її створити. Інфографіку можна розділити на наступні категорії: порівняння, блок-схема, хронологія, процес, зображення, дані, розповідь, метафора, комбінація та інше (Naragin, 2017).

Наведемо приклад, розробленої нами інформаційної графіки з історичною хронологією (Рис. 1). Ця інфографіка створювалася з метою збору та структурування наявної інформації щодо виникнення та розвитку графічних принтів на одязі. Кожний рік та етап становлення графічних принтів нанизаний на одну хронологічну лінію, яку легко простежити. Біля кожного пункту наявний невеликий текстовий блок із лаконічно викладеною інформацією та фотографія, що ілюструє опис.

Подана інфографіка може бути використана при розробці курсів на відповідну тему, у якості ілюстрації в книзі, журналі, на сайті, що стосується цього розділу історії. Також вона може використовуватися у освітньому процесі за освітніми програмами «Графічний дизайн» і «Дизайн одягу».

Отже, інфографіка є надзвичайно ефективним засобом вивчення та запам'ятовування різноманітної інформації. Використання інфографіки в освітньому процесі на сьогодні є дуже актуальним, бо забезпечує доступне представлення великого обсягу інформації в систематизованому й зручному для сприйняття вигляді та привертає увагу, а отже, забезпечує різнобічне й повне опанування будь-якого образу, поняття. Популяризація інфографічного дизайну в освіті може стати орієнтиром для вирішення проблем освіти за допомогою активного використання інфографіки всіма учасниками освітнього процесу.

Рис. 1. Приклад освітньої інфографіки

Літературні джерела

1. Борисова, С. В. (2021). Проектування інфографічних зображень в процесі професійної підготовки графічних дизайнерів. *Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : мат. міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених*. м. Запоріжжя, 13-14.05.2021. Retrieved from: <https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/ZBIRNIK-TEZ-tom2-22.pdf#page=65>.
2. Ferreira, J. (2014). Infographics: An introduction. *Centre for Business in Society, Affiliation: Coventry University*. DOI : 10.13140/2.1.1267.8409
3. Naporin, H., & Saad, A. (2017). Infographics in Education: Review on Infographics Design. *The International journal of Multimedia & Its Applications*. 9 (4/5/6). Pp. 15-24. DOI: 10.5121/ijma.2017.9602
4. Продан, І. В. (2021). Інфографіка як інструмент візуалізації реклами. *Інноваційний розвиток сучасної науки: нові підходи та актуальні дослідження. Матер. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26-27 березня 2021 р.)*. Херсон: Видавництво «Молодий вчений», С. 36-39. Retrieved from: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/2863/1/Матеріали_науково-практичної_конференції_Запоріжжя_2021.pdf